

Sommeil

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

-
- 1) D'habitude, combien de temps mets-tu pour t'endormir?
- Environ 10 minutes ou moins
 - Entre 11 et 20 minutes
 - Entre 21 et 30 minutes
 - Entre 31 et 40 minutes
 - Entre 41 et 50 minutes
 - Entre 51 et 60 minutes
 - Environ 60 minutes ou plus
-
- 2) Quand tu vas à l'école le lendemain, d'habitude le soir dans ta chambre, tu utilises...
- Des livres
 - Une radio
 - Une télévision
 - Un appareil pour écouter de la musique (lecteur CD, lecteur MP3, Ipod, ...)
 - Une console de jeu (y compris portable)
 - Un téléphone portable sans internet
 - Un téléphone portable avec internet
 - Un ordinateur sans internet
 - Un ordinateur avec internet
 - Ne fais rien
- (Plusieurs choix sont possibles)
-
- 3) Quand tu vas à l'école le lendemain, à quelle heure t'endors-tu d'habitude?
- Autour de 18h ou avant
 - Autour de 18h30
 - Autour de 19h
 - Autour de 19h30
 - Autour de 20h
 - Autour de 20h30
 - Autour de 21h
 - Autour de 21h30
 - Autour de 22h
 - Autour de 22h30
 - Autour de 23h
 - Autour de 23h30
 - Autour de 00h
 - Autour de 00h30
 - Autour de 01h
 - Autour de 01h30
 - Autour de 02h
 - Autour de 02h30
 - Autour de 03h du matin ou plus
- (Entre 18h et 3h du matin)

-
- 4) Quand tu vas à l'école le matin, à quelle heure te réveilles-tu d'habitude?
- Autour de 4h ou moins
 - Autour de 4h30
 - Autour de 5h
 - Autour de 5h30
 - Autour de 6h
 - Autour de 6h30
 - Autour de 7h
 - Autour de 7h30
 - Autour de 8h
 - Autour de 8h30
 - Autour de 9h
 - Autour de 9h30
 - Autour de 10h ou plus tard
(Entre 4h et 10h)
-
- 5) Quand tu ne vas pas à l'école le lendemain, d'habitude le soir dans ta chambre, tu utilises...
- Des livres
 - Une radio
 - Une télévision
 - Un appareil pour écouter de la musique (lecteur CD, lecteur MP3, Ipod, ...)
 - Une console de jeu (y compris portable)
 - Un téléphone portable sans internet
 - Un téléphone portable avec internet
 - Un ordinateur sans internet
 - Un ordinateur avec internet
 - Ne fais rien
(Plusieurs choix sont possibles)
-
- 6) Quand tu ne vas pas à l'école le lendemain, à quelle heure t'endors-tu d'habitude?
- Autour de 18h ou avant
 - Autour de 18h30
 - Autour de 19h
 - Autour de 19h30
 - Autour de 20h
 - Autour de 20h30
 - Autour de 21h
 - Autour de 21h30
 - Autour de 22h
 - Autour de 22h30
 - Autour de 23h
 - Autour de 23h30
 - Autour de 00h
 - Autour de 00h30
 - Autour de 01h
 - Autour de 01h30
 - Autour de 02h
 - Autour de 02h30
 - Autour de 03h du matin ou plus
(Entre 18h et 3h du matin)

- 7) Quand tu ne vas pas à l'école le matin, à quelle heure te réveilles-tu d'habitude?
- Autour de 4h ou moins
 - Autour de 4h30
 - Autour de 5h
 - Autour de 5h30
 - Autour de 6h
 - Autour de 6h30
 - Autour de 7h
 - Autour de 7h30
 - Autour de 8h
 - Autour de 8h30
 - Autour de 9h
 - Autour de 9h30
 - Autour de 10h
 - Autour de 10h30
 - Autour de 11h
 - Autour de 11h30
 - Autour de 12h
 - Autour de 12h30
 - Autour de 13h ou plus tard
(Entre 4h et 13h)